

25/24

ПРЕПРИНТЫ

МИКРОЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ
И ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА
MICROECONOMICS INDUSTRY MARKETS,
INDUSTRIAL, COMPETITION AND
INFRASTRUCTURE POLICY

Морозов А. Н., Ионкина К. А.

Тенденции оценки последствий
конкурентной политики и
экономического регулирования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

**Тенденции оценки последствий конкурентной политики и
экономического регулирования**

Морозов А. Н., к.э.н., н.с. Центра исследований конкуренции и
экономического регулирования, ORCID 0000-0001-5402-8023, morozov-an@ranepa.ru

Ионкина К. А., м.н.с. Центра исследований конкуренции и экономического
регулирования, ORCID 0000-0003-0387-6836, ionkina-ka@ranepa.ru

Москва, 2024

Аннотация

Оценка эффектов экономической политики является частью доказательного подхода, подразумевающего, что государственное регулирование должно иметь под собой строгие научные обоснования. Подкрепленное доказательствами регулирование в меньшей мере подвержено риску появления непредвиденных последствий, чем произвольное законодательство. Однако качество доказательств используемых в рамках процедуры ОРВ (оценки регулирующего воздействия) в России все еще представляется недостаточно высоким. **Актуальность** исследования обусловлена необходимостью более активного внедрения доказательного подхода к экономическому регулированию в России. **Цель** исследования – выделить направления для совершенствования системы ОРВ в России и ее соответствия лучшим мировым практикам. **Задачи** исследования включают: выделение основных тенденций в мировой практике оценки регулирующего воздействия; обобщение российского опыта проведения ОРВ, в том числе выделение слабых сторон; формирование предложений по дальнейшему совершенствованию механизма ОРВ в России. **Методология** исследования включает анализ и систематизацию научной литературы, анализ ситуаций (case-study) и инструментарий новой институциональной экономической теории. **Выводы** исследования показывают, что применение доказательного подхода в России является ограниченным, хотя в ряде случаев наблюдаются попытки количественной оценки принимаемых решений. Для дальнейшего развития доказательного подхода предлагается ввести публичные регуляторные планы, более активно проводить общественные обсуждения и работу с экспертным сообществом, а также продолжить усилия по развитию инфраструктуры открытых данных.

Ключевые слова: доказательная политика, оценка регулирующего воздействия, экономическое регулирование, конкурентная политика.

JEL: K20, K21, L40, L50.

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
«RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION»
(RANEPA)

Trends in competition policy and economic regulation impact assessment

Morozov A. N., Ph.D., Researcher of the Center for Research in
Competition and Economic Regulation, ORCID 0000-0001-5402-8023,
morozov-an@ranepa.ru

Ionkina K. A., junior Researcher of the Center for Research in
Competition and Economic Regulation, ORCID 0000-0003-0387-6836,
ionkina-ka@ranepa.ru

Moscow, 2024

Abstract

Economic policy impact assessment is part of the evidence-based policy, which implies that government intervention should be based on rigorous scientific justification. Evidence-based policy is less susceptible to the risk of unforeseen consequences than arbitrary lawmaking. However, the quality of evidence used in the RIA in Russia still seems insufficient. **The relevance** of the study is due to the need for more active implementation of the evidence-based approach to economic regulation in Russia. **The purpose** of the study is to identify areas for improving the RIA system in Russia and its compliance with the best world practices. **The objectives** of the study include identifying the main trends in the world practice of regulatory impact assessment; generalizing the Russian experience of conducting RIA, including identifying weaknesses; providing proposals for further improvement of the RIA mechanism in Russia. **The research methodology** includes analysis and systematization of scientific literature, case study and new institutional economic theory. **The findings** of the study show that the practice of the evidence-based approach in Russia is limited, although in some cases there are attempts to quantitatively assess the decisions made. For the further evidence-based policy development, we propose to introduce public regulatory plans, more actively conduct public discussions and work with the expert community and continue efforts to develop an open data infrastructure.

Key words: evidence-based policy, regulatory impact analysis, economic regulation, competition policy.

JEL: K20, K21, L40, L50.

Введение

Оценка эффектов экономической политики является частью доказательного подхода, подразумевающего что государственное регулирование должно иметь под собой строгие научные обоснования. Доказательная политика приобретает все большую популярность по всему миру, что связано как с развитием методологического аппарата, так и с возрастающим спросом на более взвешенные и обоснованные политические решения. Подкрепленное доказательствами регулирование в меньшей мере подвержено риску появления непредвиденных последствий, чем произвольное законотворчество. И это в равной степени очевидно как избирателям, так и политическим руководителям.

Для применения доказательного подхода к экономической политике, важно соблюдение нескольких условий [1]. Во-первых, необходимо сформировать набор доказательств того, что предлагаемые меры государственной политики являются результативными, для чего применяются доступные методы экономического анализа (включая продвинутое эконометрические методы и соответствующие тесты). Во-вторых, доказательный подход предполагает, что на всех этапах, которые связаны с принятием управленческих решений в области проведения государственной политики, также должны использоваться доказательства (то есть предполагается проведение оценки по промежуточным результатам). Наконец, доказательный подход предполагает наличие координации между органами государственной власти, экспертным и научным сообществами.

Кроме того, существует иерархия (или стандарты) доказательств, которые могут иметь место, но отличаются по качеству: теоретический, наблюдаемый, эмпирический, воспроизводимый и масштабируемый уровни [1]. Каждый из уровней связан с разной степенью доверия к получаемым результатам. Наибольшее доверие максимально высокий уровень, подразумевающий «валидирование полученных в ходе пилотных оценок результатов на максимально масштабном уровне (например, всего населения) посредством тестирования и репликации эффектов в различных условиях» [1], что требует применения продвинутого методов экономического анализа, а также обоснования внешней валидности полученных результатов. В свою очередь, для применения продвинутого методов экономического анализа требуется понимание механизмов установления наличия причинно-следственных связей. Таким

образом, доказательный подход к экономической политике невозможен без участия экспертного сообщества, причем требования к экспертам должны быть высокими, что важно для формирования разных уровней доказательств.

В данной работе мы рассмотрим основные тенденции в проведении процедуры ОРВ с целью выделения направлений для совершенствования системы ОРВ (оценки регулирующего воздействия) в России и ее соответствия лучшим мировым практикам.

В первом разделе мы проследим основные тенденции в оценке эффектов от изменений экономического регулирования, которые могут прослеживаться в мировой практике ОРВ (в англоязычной литературе применяется аббревиатура RIA – regulatory impact analysis). Во втором разделе рассматривается российский опыт оценки эффектов конкурентной политики и экономического регулирования, в том числе обсуждается степень, в которой применяется доказательный подход к экономической политике в целом и в области конкурентной политики в частности.

1 Международный опыт оценки эффектов конкурентной политики и экономического регулирования

Процедура ОРВ проводится в 86 странах мира, при этом в 31 из них ОРВ хотя и проводится, эта процедура не является обязательной с точки зрения законодательства. 54 страны имеют специальный орган, в задачи которого входит методологическое обеспечение экспертной деятельности для проведения ОРВ и (в некоторых случаях) определение нормативных документов, подлежащих процедуре ОРВ. С другой стороны, у 21 страны, проводящей ОРВ, отсутствует какие-либо руководящие принципы для данной процедуры (как правило, это развивающиеся рыночные экономики) [2].

Ключевым вопросом в рамках модернизации механизма ОРВ в последнее время, является проблема повышения вовлеченности заинтересованных лиц (stakeholders) в процесс обсуждения регуляторных изменений. Общие цели любого экономического регулирования (по крайней мере заявленные) связаны с повышением стандартов жизни общества, поэтому мнение населения и отдельных заинтересованных лиц позволяет выделить те проблемы, которые наблюдает общество, и какие способы

преодоления этих проблем представляются приемлемыми [3, 4]. Как указывает Всемирный Банк в 138 странах государственные органы в той или иной мере запрашивают публичные консультации по вопросам регулирования (в том числе, в тех странах, где ОРВ не проводится). Из них 68 стран проводят консультации, даже если они не обязательны с точки зрения законодательства. Тем не менее, только две трети из этих 138 стран проводят публичные обсуждения в отношении деятельности всего правительства, а оставшаяся треть – только в отношении отдельных министерств [2]. Кроме того, специалисты ОЭРС отмечают, что во многих странах общественность привлекается лишь на этапе обсуждения готового законопроекта, в связи с чем следует повышать вовлеченность в дискуссию на более ранних этапах [3].

Предметом общественного обсуждения могут быть не только готовые законопроекты, но и регуляторные планы, в которых государство фиксирует те изменения в законодательстве, которые ожидаются к внесению в ближайшем будущем. Такие планы формируются в 85 странах [2]. Примечательно, что регуляторные планы формируют преимущественно страны, с высоким уровнем дохода, в то время как среди стран с низкими доходами и развивающейся рыночной экономикой такой подход не получил широкого распространения, хотя планирование позволило бы снять для этих стран риски, связанные с неопределенностью институциональной среды (что немаловажно, для обеспечения экономического развития). Кроме того, из 27 стран с низким уровнем дохода, которые готовят такие планы, только в 15 они становятся публичными [2]. Поскольку ценность непубличных регуляторных планов представляется сомнительной, возникает вопрос о том, насколько данная процедура содержательна и не идет ли речь о простом создании видимости деятельности.

Расширение публичных консультаций потребует преодоления сложности с агрегированием разнородных мнений, которая по аналогии с проблемой агрегирования индивидуальных предпочтений, может не иметь первого наилучшего решения. На этапе обсуждения в том числе учитывается не только позиция населения, но и экспертное мнение профессионального, академического сообщества, непосредственных субъектов планируемого регулирования, а также государственных органов. Позиции заинтересованных сторон могут противоречить друг другу как по причине прямого конфликта интересов, так и в силу различия в базовых предпосылках или различиях в предшествующем опыте. По этой причине, особую важность приобретает

методологическое обеспечение процесса публичной дискуссии. Так, для обсуждения проблем и выявления предварительного набора альтернатив в некоторых случаях применяется Delfi-анализ [5]. Суть подхода Delphi – поиск консенсуса между мнениями различных экспертов и заинтересованных лиц – что немаловажно – избегая риск конфликта интересов. Методологию Delphi можно разделить на следующие этапы:

- Формирование анкеты для проведения систематизированного интервью (опрос с открытыми вопросами) по интересующему вопросу;
- Проведение интервью (опроса) среди экспертов;
- Обобщение ответов экспертов;
- Формирование новой анкеты на основе полученных экспертных мнений, включающей обобщенные, но анонимные мнения экспертов;
- Проведение повторного раунда интервью (опроса).

В зависимости от конкретной задачи может быть использовано различное число вопросов и повторных раундов. Ключевая особенность данной методологии, отличающая Delphi от простого интервью – экспертам дают возможность ознакомиться с мнениями других экспертов (анонимно). Разные эксперты могут расходиться в своих оценках о результатах регулирования. Это может быть связано как с различиями в предпосылках, из которых они исходят в своих ответах, так и со случайным фактором (что-то забыли, не учли). Данная методология позволяет нивелировать влияние таких искажений. Эксперты видят ответы друг друга и в последующих раундах могут либо дополнительно аргументировать свою позицию, либо разделить мнение коллег. Анонимность и обобщенный характер представленных результатов решает проблему влияния личного фактора на экспертную дискуссию. В итоге эксперты либо приходят к консенсусу, либо на основе устойчивого различия в ответах формируются разные сценарии ожидаемого развития событий.

Метод Delphi уже доказал свою применимость в процессе ОРВ. Так, исследование [6] проведенное в Германии, показало, что эксперты не ожидают, что цифровые технологии смогут заменить профессиональных аудиторов в ближайшее время. Примечательно, что эксперты в данном случае разошлись в оценке ожидаемых регуляторных изменений. Примерно половина респондентов согласилась с мнением, что развитие цифровизации не требует какого-либо изменения в регулировании. Другая половина посчитала, что такие изменения необходимы, но правительство не

сможет их своевременно обеспечить. Исследование, проведенное в Австралии [7] позволило выявить некоторые проблемные моменты методологии Delphi. Во-первых, на начальном этапе должен быть корректно определен пул экспертов в рассматриваемой сфере. Во-вторых, необходимость обобщения выводов экспертов накладывает ограничение на максимальное число респондентов. Авторы указывают, что оптимальное число экспертов варьируется от 10 до 30. Как следствие, учитывая относительно небольшое число опрашиваемых экспертов, необходимо обеспечить максимально репрезентативную выборку. Тем не менее, аналогичные проблемы характерны для любых социологических исследований. В свою очередь, исследование, проведенное в Португалии [8] показало, что методология Delphi позволяет минимизировать поведенческие аномалии, такие как смещение к настоящему или недооценка бездействия.

Тем не менее, это пока эпизодические примеры и по данным Всемирного банка на систематической основе обсуждение регуляторных решений проводится в формате комментариев на официальных веб-сайтах (характерно для развитых рыночных экономик), публичных мероприятиях или в прямых запросах к отдельным интересантам (более распространено среди стран с низкими доходами и плохим проникновением интернета). Кроме того, хотя многие страны и проводят консультации с заинтересованными лицами, полученные комментарии и результаты этих консультаций не всегда становятся достоянием общественности [2].

Широкое общественное обсуждение позволяет сформировать набор регуляторных альтернатив и ожидаемых эффектов на начальном этапе, а также оценить адекватность проведенного ОРВ в процессе повторного публичного обсуждения. Тем не менее, выделение альтернатив в настоящий момент представляется слабой стороной проводимых ОРВ и как правило весь анализ ограничивается оценкой последствий единственной предложенной альтернативы [3].

Страны также различаются по тому, какие цели развития становятся объектами оценки. Среди экономических измерений наибольшую популярность имеет оценка влияния регулирования на условия конкуренции и условия деятельности малого бизнеса. При этом все чаще предметом анализа выступают социальные факторы, в особенности борьба с бедностью, гендерное равенство, защита интересов лиц с ограниченными возможностями, а также вопросы устойчивого развития, защиты окружающей среды и здоровья населения [3, 2].

Политика также может быть оценена с точки зрения ее влияния на конкурентоспособность отрасли или страны в целом. Исследуя этот вопрос Davidson и соавторы [9] предлагают три измерения конкурентоспособности: экономия на издержках, инновации, преимущества на внешних рынках. Авторы показывают, что хотя многие страны-члены ОЭСР проводят оценку своей политики в ее связке с конкурентоспособностью, меньшая часть из них обеспечивает наиболее полный анализ, покрывающий все три указанных измерения. В качестве политических рекомендаций авторы указывают на необходимость более полного учета факторов конкурентоспособности в рамках процедуры ОРВ. Для этого следует обновить перечень индикаторов, применяемых для оценки воздействия (авторы приводят примерный перечень), включая неэкономические и неденежные цели.

Оценке результатов регулирования также посвящен большой пласт экономической литературы. Анализируя ожидаемые последствия регулирования необходимо понимать, о каком изменении политики может идти речь. Если государственные органы сами выступают инициаторами изменений, то (в отсутствие публикуемых регуляторных планов) независимый исследователь может лишь прогнозировать их общее изменение. По этой причине, такие исследования преимущественно затрагивают регулирование, которое с равной вероятностью может быть введено в любой момент времени, например: возможное введение или снятие тарифного регулирования [10, 11], последствия гипотетических сделок рыночной концентрации [12, 13], введение ограничений на продажу определенных активов на финансовых рынках [14], изменения в налоговой политике [15].

Среди примеров классических исследований промышленной политики можно выделить цикл работ Агийона [16-18], в которых он с соавторами оценивает роль промышленной политики в развитии инновационных отраслей и показывает наличие обратной U-образной зависимости между конкуренцией и результатами инновационной деятельности. Olley и Pakes в своей работе [19] анализируют результат разделения телекоммуникационной монополии AT&T, предлагая для этого собственный подход к оценке производственной функции, разработанный на основе методологии контрольной функции (control function estimator). Berry [20] используя результаты разработанной им модели оценки издержек входа предлагает, каким образом предсказания модели могут быть использованы для симулирования исходов

изменения регулирования деятельности аэропортов и анализа соответствующих последствий для конкуренции на рынке авиаперевозок.

Поскольку в рамках анализа регуляторного воздействия речь идет о перспективной (ex-ante) оценке, количественные исследования зачастую применяют методологию симуляционного моделирования. Проводя симулирование исследователю необходимо выбрать модель, описывающую состояние исследуемого рынка (как отдельные модели спроса, производственной функции, издержек, прибыли так и их комбинация в форме системы одновременных уравнений), оценить ее параметры на основе существующих данных, а затем построить прогноз, как себя поведут интересующие факторы (цены, объемы, вход/выход компаний) в результате введения или отмены регулирования.

Примером может быть исследование, оценивающее последствия сделки рыночной концентрации на фармацевтических рынках в Швеции [21]. Для проведения оценки авторы оценивают функцию спроса, используя две различные спецификации: вложенный логит и модель со случайными коэффициентами (в соответствии с логикой модели оценки спроса BLP [22]). Затем, на основе оцененной функции авторы прогнозируют, какие цены могут быть назначены на рынке, когда отдельные сектора фармацевтического рынка будут монополизированы в результате сделки рыночной концентрации.

Полученный авторами результат подчеркивает ограниченность ex-ante анализа. Результат симуляции не совпал с фактическим результатом: модель завысила цену для объединившихся компаний и занизила рост цен для независимых фирм. Авторы объясняют такое расхождение возможным ростом издержек (общих для всех участников), который фактически произошел на рынке, но не был учтен в модели, а также возможными последствиями неявного сговора.

Симуляция может строиться не только на базе функции агрегированного спроса, но и на микроуровне, имитируя поведение отдельных агентов (агентно-ориентированное моделирование). В этом случае модель включает в себя функцию полезности каждого агента и правила выбора альтернатив. Затем проводится некоторое количество итераций. На каждой итерации каждый агент совершает выбор таким образом, чтобы максимизировать индивидуальную полезность. В результате исследователи могут прогнозировать результат, близкий к поведению реальных

агентов на реальных рынках, включая различные условия, в том числе изменение в регулировании.

В частности, агентно-ориентированное моделирование было применено в рамках анализа поведения участников финансового рынка, с учетом возможности агентов размещать случайные или ошибочные ордера [14]. Авторы отмечают, что в результате моделирования удалось спрогнозировать результат введения регулирования, которое ранее никогда не использовалось в реальности – ограничение вариации цен, для снижения риска размещения ошибочных ордеров. Результат симуляции показывает, что ограничения на размещение заявок, существенно отклоняющихся от текущих значений, позволяют снизить колебания цены и риск ошибочного размещения заявки.

Наконец, моделирование может включать в себя пространственные факторы. Syverson [23] исследует особенности конкуренции на рынке товарного бетона. В качестве пространственного фактора модель включает показатель плотности спроса на конкретном местном рынке. Автор находит подтверждение теоретическим представлениям о том, что при прочих равных условиях цена должна снижаться по мере увеличения плотности спроса. Такой эффект связан с поведением компаний ввиду риска входа новых участников: чем плотнее спрос, тем ниже пороги входа новых компаний, поэтому они либо входят и тем самым снижают цену, либо укоренившиеся фирмы сами снижают цену, блокируя вход новичков. При этом автор обнаруживает, что внутри рынков существуют значительные различия в цене, которые снижаются с увеличением плотности спроса. Такой результат в большей мере соответствует моделям гетерогенных, а не гомогенных производителей. Эти модели предполагают, что на цену оказывает влияние конкуренция, что менее характерно для моделей гомогенных компаний. С рынка вытесняются высокочрезвычайно затратные производители и как следствие снижаются не только верхние и средние цены, но и их разброс.

Fell и Naunie [24] на основе пространственной модели исследовали эффект изменения регулирования рыболовецкой индустрии в США (переход на индивидуальные квоты в 1995 году). В своем исследовании авторы опираются на другую модель, разработанную Pinkse и соавторами [25], но с той разницей, что цена на рынке устанавливается не продавцом, а покупателем. Используемая модель построена на базе модели пространственной авторегрессии (SAR), с включением

бинарной переменной, ответственной за институциональный шок, которая принимает значение 1 для всех периодов после изменения в регулировании. Авторы показывают, что после перехода на индивидуальные квоты пространственная конкуренция между рыболовами усилилась.

Ferguson и соавторы [26] в своей работе оценивали последствия слияния ветеринарных клиник в США. Авторы, являясь специалистами FTC описывают используемый ими метод оценки потребительского выбора, учитывающего пространственный фактор. Эмпирическая модель представляет собой логистическую регрессию с включением переменных: расстояние и время поездки до ветеринарной клиники. Оцененная таким образом модель может использоваться для прогнозирования доли клиентов, переключающихся на другие клиники в случае изменения цены или закрытия данной.

В заключение, рассмотрим симуляционную модель RHOMOLO, которая используется Европейской комиссией, Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и органами Европейского Союза (ЕС) для оценки воздействия структурных реформ, проводимой политики поддержки инвестиционной активности. Модель позволяет учитывать специфические особенности секторов экономики, регионов и времени. Данная модель разработана Генеральным директором Объединенного исследовательского центра (DG JRC) совместно с Генеральным директором региональной и городской политики (DG REGIO) [27]. Модель включает в себя параметры 267 регионов 27 стран-членов ЕС.

Пространственные взаимодействия между регионами симулируются в форме движения товаров и услуг. RHOMOLO опирается на классическую модель общего равновесия Эрроу-Дебре, где спрос и предложение зависят от системы цен, подверженным макроэкономическим ограничениям. Симулирование политики осуществляется путем изменения отдельных параметров модели («политических шоков») [28]. Например, в качестве такого шока может выступать перманентное увеличение государственных расходов [29]. При этом параметры могут быть изменены точно для каждого региона и сегмента экономики, что позволяет симулировать меры, направленные на поддержку исследовательской активности, НИОКР, инвестиций в человеческий капитал, транспортную инфраструктуру, субсидии отдельным фирмам или отраслям промышленности, налоговые реформы.

В целом модель активно применяется для моделирования процессов промышленной политики в ЕС и на основе результатов применения данной модели только за период с 2023–2024 годы опубликовано 14 статей (в настоящий момент еще 4 в печати), а с 2018 года открыта специализированная серия препринтов [30].

Таким образом, среди приоритетов зарубежной практики ОРВ – вовлечение наибольшего числа потенциальных заинтересованных сторон в процесс публичных обсуждений. Оценка воздействия строится не только вокруг экономических, но и социальных проблем, таких как бедность, гендерное неравенство, вопросы охраны окружающей среды и здоровья граждан. В оценку регулирования также активно вовлечены и независимые исследователи, применяющие методы симуляционного моделирования и пространственного анализа.

2 Российский опыт оценки эффектов конкурентной политики и экономического регулирования

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) является элементом регулирования, применяемым в России. Также в России предусмотрена оценка фактического воздействия (ОФВ). Подробная информация о нормативных документах, регламентирующих проведение ОРВ и ОФВ, «лучшие практики» ОРВ, информация об отрицательных заключениях ОРВ, а также документы, связанные с проведением ОРВ по отдельным нормативно-правовым актам (а также по отдельным ведомствам), находятся в открытом доступе на портале «Оценка регулирующего воздействия» [31]. Проведение ОРВ в России регулируется несколькими нормативно-правовыми актами, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 853 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», уточняющим некоторые правила проведения ОРВ. Также утверждены методики проведения ОРВ и ОФВ (и методика проведения ОРВ для субъектов Российской Федерации), порядок проведения ОРВ, а также форма заключения об ОРВ [32].

В то же время на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов [33] приводится информация и документы, связанные с проведением ОРВ по отдельным нормативно-правовым актам (а также по отдельным ведомствам). На портале также есть информация о публичном обсуждении проектов (в том числе приведены комментарии со стороны компаний и общественности в целом), а также общая информация по основным пунктам, связанным с результатами проведения ОРВ и история рассмотрения и корректировки проектов нормативно-правовых актов.

С помощью фильтров на портале [34] можно проследить, сколько нормативно-правовых актов в целом было опубликовано с 1 января 2023 года (11 461 запись), в то же время упоминание о проведении ОРВ присутствует в 2 011 записях. Отметка о положительном заключении есть в 493 записях, а отметка об отрицательном заключении – в 162 записях. При этом в 43 записях в качестве разработчика указана ФАС России (также за период с 1 января 2023 года), из них по 10 записям даны положительные заключения, а по 1 записи – отрицательное заключение. Кейсов с применением ОФВ для ФАС на портале найдено не было.

Рассмотрим отдельные кейсы применения ОРВ и ОФВ в области конкурентной политики и экономического регулирования. В частности, положительное заключение было дано на проект Постановления Правительства России «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 892» (ID проекта на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов - 144163). Само постановление Правительства № 892 предусматривает порядок предоставления информации о биржевых и внебиржевых сделках, порядок ведения биржей реестра внебиржевых контрактов, а также список товаров, по которым должна предоставляться информация, что важно для формирования системы национальных ценовых индикаторов в перспективе. В рассматриваемом проекте предполагается наличие изменений в части информации о внебиржевых сделках, в частности – уточнен перечень организаций, которым разрешено передавать информацию о внебиржевых сделках, а также уточнено в каких случаях передача информации не разрешается. Стоит отметить, что в заключении об ОРВ приводятся только общие выводы, а в дополнительных материалах указано, что проект нормативно-правового акта не будет вступать в противоречие с другими актами (в том числе - с государственными программами), а его вступление в действие не будет приводить к росту административной нагрузки, нагрузки на субъекты экономической

деятельности или бюджет. В то же время непонятно, каким образом получены эти выводы: является ли оценка экспертной или имел место анализ другого рода.

В число «лучших практик» ОРВ попал кейс [35] с проведением оценки в отношении приказа Минпромторга Новосибирской области, в котором регламентировалось утверждение форм заявлений и других документов, которые используются в процессе лицензирования деятельности в отношении лома. В рамках данного кейса проводилась экспертиза рассматриваемого акта, которая позволила выявить, что требование по наличию факса является избыточным для потенциальных получателей лицензии, а также было установлено среднегодовое число соискателей лицензий, а также расходы на приобретение и ремонт аппаратов, из чего была получена оценка необоснованных расходов. Также было отмечено требование по избыточной передаче информации органам власти. Кроме того, в число требований в проекте нормативного акта было указано требование к соискателям лицензии о предоставлении информации об ОГРН, что возможно для юридических лиц, однако невозможно для индивидуальных предпринимателей. Это требование было квалифицировано как дискриминационное и, соответственно, потенциально приводящее к ограничению конкуренции.

Также в качестве одной из лучших практик на портале ОРВ приведен кейс с проектом постановления Правительства Приморского края «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 17.04.2018 № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края» [36]. Основное изменение, которое предусматривалось проектом – это изменение формы аукциона на право включения в схему нестационарных торговых объектов с закрытого аукциона на открытый электронный аукцион. В данном кейсе имело место публичное обсуждение проекта с предпринимателями, которое стало основой для отказа от рассматриваемого нормативно-правового акта. В частности, в рамках консультаций были названы следующие аспекты, увеличивающие нагрузку по нескольким направлениям [36]:

- особенности процедуры проведения электронного аукциона (необходимость оформления электронной цифровой подписи);
- необходимость организации обучения правилам и техническим особенностям участия в открытом электронном аукционе;

– необходимость несения временных, а также финансовых издержек по переходу на новый формат аукциона.

То есть было указано на рост транзакционных издержек, связанных с необходимостью перехода на новую процедуру. Соответственно, отклонение нормативно-правового акта произошло в результате проведения экспертной оценки, что соответствует нижним уровням иерархии доказательств.

Примером отрицательного заключения ОРВ в отношении нормативно-правовых актов, разработанных ФАС, является кейс с проектом «Об утверждении Правил государственного регулирования тарифов на услуги по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, предоставляемые государственным поставщиком» (ID проекта на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов - 144775). В рамках данного кейса не сделано выводов о том, что вступление данного акта в силу будет приводить к росту административной нагрузки, нагрузки на субъекты экономической деятельности или бюджет, однако было выявлено несоответствие Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Несоответствие заключалось в том, что сроки вступления в силу рассматриваемого нормативно-правового акта не соответствовали требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ.

Помимо формальной процедуры ОРВ / ОФР оценка эффектов мер государственной политики встречается в ряде российских научных работ. Рассмотрим несколько примеров подобных исследований.

Так, есть цикл работ об эффектах антимонопольной политики на рынках нефтепродуктов в России [37, 38]. В первой работе [37] автором проведена оценка того, как два типа мер со стороны ФАС России) повлияли на рынки бензина и дизельного топлива. К мерам, которые рассматривает автор, относятся меры, направленные на выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства и меры, которые применяются уже впоследствии, когда установлено наличие нарушения. Для эмпирической оценки эффектов автор использует метод событийного анализа (event study). Автор оценивает эффект воздействия мер политики на стоимость акций вертикально-интегрированных компаний за период с 2013 по 2019 год, и показывает, что действия антимонопольного органа в рассматриваемый период на рыночную стоимость компаний в целом, однако

обнаруживает некоторые различия в части воздействия различных мер со стороны антимонопольного органа, когда речь идет о достоверном нарушении (факт нарушения установлен антимонопольным органом). В частности, показано, что в данном случае реакция со стороны рынка зависит от содержания и жесткости мер, которые применяются антимонопольным органом.

В другой работе из этой серии [38] сделана попытка ответить на схожий исследовательский вопрос на данных по котировкам с ежедневной и внутрисдневной доходностью были получены с портала «Финам». Авторами (также на основании событийного анализа) были проверены гипотезы о том, что 1) любые меры конкурентной политики, которые используются антимонопольным органом в России, приводят к снижению рыночной стоимости компании, 2) выявление признаков нарушения оказывает значимое влияние на рыночную стоимость компании, однако меньшее по абсолютной величине, чем влияние установления факта нарушения. Первая гипотеза, выдвинутая авторами, не подтвердилась, но, в то же время, была подтверждена вторая гипотеза: показано, что за исключением предостережений, меры, которые использует антимонопольная служба при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, влияют на рынок слабее, чем меры, которые используются на этапе установления факта нарушения.

В работе [39] с помощью метода финансового анализа событий и метода разности разностей (difference-in-difference) проверено несколько гипотез, касающихся эффектов применения или неприменения компенсирующих мер. Под компенсирующими авторами понимают широкий набор мер, в том числе предписания о ценах, антимонопольные разбирательства, уменьшение импортных тарифов, предписания покупателю о необходимости корректировки процедур закупки. Первая гипотеза состоит в том, что при отсутствии компенсирующих мер слияние между ведущими экспортерами / применение протекционистских мер политики по отношению к ним связано с ростом цен, а также ростом стоимости этих компаний с точки зрения рынка при относительном уменьшении стоимости покупателей внутри страны. Вторая гипотеза заключается в том, что использование компенсирующих мер должно приводить к снижению цены, а также к снижению стоимости компаний-экспортеров при относительном повышении стоимости компаний-покупателей продукции экспортеров внутри России.

Исследование [40] посвящено оценке изменения режима регулирования на рынке таксомоторных услуг. Для выделения спектра возможных вариантов регулирования авторы используют метод дискретных структурных институциональных альтернатив. Кроме того, в работе проведен количественный анализ, показывающий нежелательные последствия квотирования числа таксистов и введения нижней планки цены поездки. Авторы используют фактические данные о состоявшихся поездках одного из агрегаторов такси, чтобы смоделировать результат гипотетического регулирования. Показано, что квотирование числа таксистов приводит к росту времени ожидания поездки. Так, сокращение числа водителей на 10% приведет к росту времени ожидания для пассажиров примерно на 1 минуту, что оттолкнет часть потенциальных пассажиров (11-14%) и в итоге сократит доход оставшихся водителей (кто прошел по квоте) на 10-15%. Кроме того, квотирование может негативным образом сказаться на конкуренции, поскольку высок риск того, что основную массу квот получают крупнейшие агрегаторы, вытеснив тем самым небольшие фирмы, в то время как вход новых компаний окажется заблокирован. В случае установления нижней границы тарифа водители не выигрывают от возросшей стоимости поездки, поскольку связанное с ростом цены падение спроса создает больший по величине отрицательный эффект.

Наконец, работа [41] использует методологию ОРВ применительно к законопроекту № 160605–8 в соответствии с которым планировалось ввести институт единого оператора наружной рекламы (законопроект впоследствии был отклонен). Поскольку в соответствии с предлагаемым регулированием единый оператор получал бы право заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на внеконкурсной основе, регулирование приводило бы к появлению упущенной выгоды для бюджета. На основе анализа данных о торгах по объектам муниципального имущества авторы оценивают верхнюю планку этой упущенной выгоды на уровне 85 млрд руб., что является прямыми потерями от предлагаемого законопроекта.

Таким образом, применение доказательного подхода, или оценки эффектов уже принятых решений органами государственной власти, действующими в области конкурентной политики и экономического регулирования в России, является скорее исключением. Первичный наивный анализ отдельных кейсов показывает, что проводимая государственными органами процедура ОРВ пока основана

преимущественно на экспертных оценках, а не на более строгих (и более надежных) методах. В то же время наличие некоторой базы независимых эмпирических исследований показывает, что у российских исследователей есть достаточные компетенции для проведения количественного анализа, в том числе с применением современных методов. Соответственно более продвинутые аналитические методы могут быть интегрированы в систему ОРВ и ОФВ при условии углубления связей между органами власти и научным сообществом. Низкая степень развития доказательного подхода может быть также объяснена отсутствием «спроса» на него со стороны субъектов принятия политических решений и дальнейшее его внедрение требует запроса на высоком уровне государственного управления. Учитывая богатый накопленный опыт ОРВ / ОФВ, полноценный доказательный подход может быть внедрен с минимальными изменениями действующего законодательства.

Заключение

Мы провели обзор основных тенденций в зарубежной и российской практике оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Среди приоритетов зарубежной практики ОРВ – вовлечение наибольшего числа потенциальных заинтересованных сторон в процесс публичных обсуждений. Оценка воздействия строится не только вокруг экономических, но и социальных проблем, таких как бедность, гендерное неравенство, вопросы охраны окружающей среды и здоровья граждан. В оценку регулирования также активно вовлечены и независимые исследователи, применяющие методы симуляционного моделирования и пространственного анализа.

Применение доказательного подхода, или оценки эффектов уже принятых решений органами государственной власти, действующими в области конкурентной политики и экономического в России является скорее исключением. В то же время существует практика проведения ОРВ / ОФВ, и накоплен некоторый опыт ее реализации несмотря на то, что в случае с этими механизмами реализуются скорее нижние уровни иерархии доказательств. Также мы можем сделать вывод, что развитие доказательного подхода в рассматриваемых областях возможно, однако требует реализации ряда шагов, что в свою очередь требует наличия определенного запроса на высоком уровне государственного управления. Базой для реализации доказательного подхода может стать существующая система ОРВ / ОФВ.

С учетом мировых тенденций проведения ОРВ и внедрения доказательного подхода считаем целесообразным рассмотреть следующие направления для совершенствования действующей процедуры принятия политических решений:

– Формирование публичных регуляторных планов (по крайней мере в части экономического регулирования). Это даст независимым исследователям больше времени на проведение анализа ожидаемых последствий, что позволяет компенсировать проблему низкого качества доказательств получаемых в рамках формальной процедуры ОРВ. Сторонние исследователи подготовят эмпирическую базу, которая уже может быть использована как при проведении ОРВ, так и при рассмотрении проектов законов и иных нормативных актов законодателями и профильными ведомствами.

– Активное проведение общественных обсуждений и сбор экспертных мнений. Важный элемент – публичность результатов таких обсуждений. В этом контексте важно не только собрать мнения экспертов, но и дать обратную связь, в случае если это мнение в итоге не было учтено.

– Развитие инфраструктуры открытых данных. С учетом низкого качества доказательств, полученных в рамках формальной процедуры ОРВ особую роль, играет вовлечение независимых исследователей, которые для своего анализа могут использовать только публично доступную информацию.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. Счетная палата. О доказательном подходе к принятию управленческих решений. – 2024. URL: <https://ach.gov.ru/page/evidence-based-approach> (дата обращения: 20.05.2024).

2. World Bank. Key Findings. – 2024. URL: <https://rulemaking.worldbank.org/en/key-findings> (дата обращения: 20.05.2024).

3. OECD. Regulatory Policy Outlook 2021. – 2021. – 301 с.

4. Śliwa R. Recent Trends in Regulatory Design–Stakeholder Engagement in

Regulatory Impact Assessment //Horyzonty Polityki. – 2022. – T. 13. – №. 42. – C. 91-107.

5. Barrett D., Heale R. What are Delphi studies? //Evidence-based nursing. – 2020. – T. 23. – №. 3. – C. 68-69.

6. Tiberius V., Hirth S. Impacts of digitization on auditing: A Delphi study for Germany //Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. – 2019. – T. 37. – C. 100288.

7. Guglyuvatyy E., Stoianoff N. P. Applying the Delphi method as a research technique in tax law and policy //Austl. Tax F. – 2015. – T. 30. – C. 179-204.

8. de Carvalho B. E., Marques R. C., Netto O. C. Delphi technique as a consultation method in regulatory impact assessment (RIA)–the Portuguese water sector //Water Policy. – 2017. – T. 19. – №. 3. – C. 423-439.

9. Davidson P., Kauffmann C., De Liedekerke M. G. How do laws and regulations affect competitiveness: The role for regulatory impact assessment. – 2021. – 76 c.

10. Abbott III T. A. Price regulation in the pharmaceutical industry: Prescription or placebo? //Journal of Health Economics. – 1995. – T. 14. – №. 5. – C. 551-565.

11. Vernon J. A. Simulating the impact of price regulation on pharmaceutical innovation //Pharmaceutical Development and Regulation. – 2003. – T. 1. – C. 55-65.

12. Peters C. Evaluating the performance of merger simulation: Evidence from the US airline industry //The Journal of law and economics. – 2006. – T. 49. – №. 2. – C. 627-649.

13. Budzinski O., Ruhmer I. Merger simulation in competition policy: A survey //Journal of Competition Law and Economics. – 2010. – T. 6. – №. 2. – C. 277-319.

14. Mizuta T. et al. Effects of price regulations and dark pools on financial market stability: an investigation by multiagent simulations //Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. – 2016. – T. 23. – №. 1-2. – C. 97-120.

15. Coenen G., McAdam P., Straub R. Tax reform and labour-market performance in the euro area: A simulation-based analysis using the New Area-Wide Model //Journal of economic Dynamics and control. – 2008. – T. 32. – №. 8. – C. 2543-2583.

16. Aghion P. et al. Competition and innovation: An inverted-U relationship //The quarterly journal of economics. – 2005. – T. 120. – №. 2. – C. 701-728.

17. Aghion P., Griffith R., Howitt P. Vertical integration and competition //American Economic Review. – 2006. – T. 96. – №. 2. – C. 97-102.

18. Aghion P. et al. The causal effects of competition on innovation:

Experimental evidence //The Journal of Law, Economics, and Organization. – 2018. – Т. 34. – №. 2. – С. 162-195.

19. Olley G. S., Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry //Econometrica. – 1996. – Т. 64. – №. 6. – С. 1263-1297.

20. Berry S. T. Estimation of a Model of Entry in the Airline Industry //Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1992. – С. 889-917.

21. Björnerstedt J., Verboven F. Does merger simulation work? Evidence from the Swedish analgesics market //American Economic Journal: Applied Economics. – 2016. – Т. 8. – №. 3. – С. 125-164.

22. Berry S., Levinsohn J., Pakes A. Automobile Prices in Market Equilibrium //Econometrica. – 1995. – Т. 63. – №. 4. – С. 841-890.

23. Syverson C. Prices, spatial competition and heterogeneous producers: an empirical test //The Journal of Industrial Economics. – 2007. – Т. 55. – №. 2. – С. 197-222.

24. Fell H., Haynie A. C. Spatial competition with changing market institutions //Journal of Applied Econometrics. – 2013. – Т. 28. – №. 4. – С. 702-719.

25. Pinkse J., Slade M. E., Brett C. Spatial price competition: a semiparametric approach //Econometrica. – 2002. – Т. 70. – №. 3. – С. 1111-1153.

26. Ferguson A. et al. Economics at the FTC: Spatial Demand, Veterinary Hospital Mergers, Rulemaking, and Noncompete Agreements //Review of Industrial Organization. – 2023. – Т. 63. – №. 4. – С. 435-465.

27. Brandsma A. et al. RHOMOLO: A dynamic spatial general equilibrium model for assessing the impact of cohesion policy //Papers in Regional Science. – 2015. – Т. 94. – С. S197-S221.

28. Comite F., Diukanova O., Kancs D. RHOMOLO Model Manual. - Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015. – 46 с.

29. Lecca P. et al. RHOMOLO V3: A spatial modelling framework. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. – 61 с.

30. TEDAM publications - European Commission. – 2024. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/tedam/tedam-publications_en (дата обращения: 20.05.2024).

31. Оценка регулирующего воздействия. – 2024. URL: <http://orv.gov.ru> (дата обращения: 27.04.2024).

32. Оценка регулирующего воздействия. Нормативная документация. –

2024. URL: <http://orv.gov.ru/Content/List?cat=42> (дата обращения: 27.04.2024).
33. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. – 2024. URL: <https://regulation.gov.ru> (дата обращения: 27.04.2024).
34. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. Поиск. – 2023. URL: <https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#StartDate=1.1.2023> (дата обращения: 27.04.2024).
35. Оценка регулирующего воздействия. Новосибирская область: устраняем необоснованные расходы бизнеса и нарушение конкуренции. – 2024. URL: <http://orv.gov.ru/Content/Item?n=41357> (дата обращения: 27.04.2024).
36. Оценка регулирующего воздействия. Уполномоченный отстоял право выбора формы аукциона. – 2024. URL: <http://orv.gov.ru/Content/Item?n=41809> (дата обращения: 27.04.2020).
37. Ставнийчук А. Ю. Эффекты антимонопольной политики на рынках нефтепродуктов России //Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. – 2020. – Т. 12. – №. 2 (36). – С. 40-68.
38. Ставнийчук А. Ю., Павлова Н. С. Эффекты антитраста: уроки для доказательной политики //Вопросы экономики. – 2023. – №. 5. – С. 68-90.
39. Авдашева С. Б., Корнеева Д. В. Конкурентная политика на экспортоориентированных рынках: действительно ли компенсирующие меры эффективны? //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2016. – Т. 20. – №. 3. – С. 442-470.
40. Шаститко А. Е. и др. Эффекты государственного регулирования рынка перевозок пассажиров и багажа легковым такси: коллективная монография – М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. – 144 с.
41. Шаститко А. Е., Морозов А. Н., Моросанова А. А. Оценка эффектов проектируемых институциональных изменений: пример реформы цифровой наружной рекламы //Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2023. – Т. 39. – №. 3. – С. 328-351.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ,
АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАЦИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ